

Milano, 25.06.2025

**Richiesta al CET Lombardia 5
di approvazione Emendamento dello studio:**

CIRCULATING AND PLAQUE MARKERS OF CARDIOVASCULAR OUTCOMES

- STUDIO CAMELOT -

Proponente:

IRCCS MultiMedica

PI: Dr Massimiliano Martelli
UO Chirurgia Vascolare
Sesto San Giovanni

E-mail: massimiliano.martelli@multimedica.it

Collaboratori MultiMedica:

Co-PI: Dr Marco Miramonti
Dr Gaetano Lanza
UO Chirurgia Vascolare
Castellanza

Dr Francesco Prattichizzo, Dr Gaia Spinetti, Dr Antonino Bruno
UO Ricerca Cardiovascolare
Milano

Sperimentatore Principale – ASST Ospedale Santi Paolo e Carlo

Dr. Matteo Crippa
SC Chirurgia Vascolare

E-mail: matteo.crippa@asst-santipaolocarlo.it

Gentile Comitato Etico,
in allegato alla presente si invia la documentazione relativa all'emendamento dello studio CAMELOT "**Circulating And Plaque MARKers of Cardiovascular Outcomes**".

Il presente emendamento prevede l'inclusione di un questionario sullo stile di vite e esposizione a plastiche e microplastiche da sottoporre ai soggetti all'ingresso in studio e ai Follow up a 6 e 24 mesi. Il questionario è compilabile autonomamente dal soggetto ed è facoltativo.

L'emendamento ha consentito di apportare minime modifiche e migliorie al protocollo che non impattano sull'impostazione dello studio.

Si allega pertanto protocollo e consenso informato, oltre a questionario introdotto con l'emendamento stesso,

Il sottoscritto, Massimiliano Martelli

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

In fede,

Massimiliano Martelli

Allegati:

Protocollo CAMELOT - v 2.0 del 28.05.2025

Consenso informato e Foglio informativo CAMELOT - v 2.0 del 28.05.2025

QuestionarioMicroplastiche_Studio CAMELOT - v 1.0 28.5.2025